

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ШЕЛКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА (2017–2024 ГГ.)

Сапаров Рамз Курбанмуратович
магистрант. Банковско-финансовой академии

Аннотация: В статье представлен анализ динамики производства и экспорта шелковой пряжи в период с 2017 по 2024 год на основе статистических данных. Рассмотрены количественные показатели: объём произведённой продукции, экспортная выручка и средняя экспортная цена за тонну. Отдельное внимание уделено изменению экспортной эффективности, особенно в 2022–2024 гг., когда наблюдается заметный рост стоимости продукции на внешнем рынке. На фоне этих изменений статья подчёркивает роль шелковой промышленности в диверсификации экономики, формировании несырьевого экспорта и увеличении добавленной стоимости продукции. Предложены рекомендации по дальнейшему стимулированию экспорта и развитию текстильной отрасли как одного из драйверов устойчивого роста.

Ключевые слова: Диверсификации, шелковая пряжа, производства, шелковой промышленности.

I. Введение

Диверсификация экономики — это один из ключевых инструментов устойчивого экономического роста и снижения зависимости от ограниченного круга сырьевых ресурсов. Одной из перспективных сфер диверсификации является развитие лёгкой и текстильной промышленности, в частности производства шелковой пряжи. Это направление сочетает высокую добавленную стоимость, экспортный потенциал и трудоинтенсивность, способствуя созданию рабочих мест и расширению несырьевого экспорта.

II. Обзор литературы

С помощью программы VOSviewer была построена научная карта ключевых слов, сформированная на основе корпуса академических публикаций, посвящённых теме диверсификации. Визуализация отражает тематическую структуру исследований: каждый цветной кластер представляет собой группу терминов, которые часто встречаются вместе, что позволяет выделить основные исследовательские направления и их взаимосвязи рис№1.

Рисунок. №1 Научная карта ключевых слов.

Ключевые узлы карты — corporate diversification, risk, diversity, evolution — служат центрами пересечения различных научных дисциплин. Они обозначают тематические ядра, вокруг которых формируются соответствующие направления исследований.

Особенностью карты является выраженная междисциплинарность: она демонстрирует тесные связи между областями бизнеса, финансов, экологии и биологии. Это свидетельствует о том, что диверсификация рассматривается не только как экономический феномен, но и как универсальный концепт, изучаемый в различных научных контекстах.

Ниже приведён обзор литературы по основным кластерам, выделенным на карте.

Синий кластер: Корпоративная и международная диверсификация

Ключевые термины:

- international diversification
- firm performance
- product diversification
- profitability
- strategy

Этот кластер отражает фокус на стратегическом управлении и результатах фирм, осуществляющих диверсификацию на международных рынках или расширяющих продуктовую линейку. Исследования анализируют влияние диверсификации на прибыльность, устойчивость, производительность и рыночную стоимость компаний [2.13].

Красный кластер: Финансовый риск и инвестиции

Ключевые термины:

- investment
- information

- market
- returns
- volatility
- competition
- financial stability

Здесь фокус на финансовой стороне диверсификации — как она влияет на риск, доходность и поведение инвесторов. Также рассматриваются механизмы снижения риска через портфельную и рыночную диверсификацию.

Зелёный кластер: Развитие, политика и устойчивость

Ключевые термины:

- growth
- strategies
- determinants
- innovation
- impact
- policy
- poverty
- climate change

Этот кластер объединяет исследования, связывающие диверсификацию с устойчивым развитием, инновациями и политикой. Много внимания уделяется странам, развивающимся экономикам, сельскому хозяйству и адаптации к климатическим вызовам [3.13].

Фиолетовый кластер: Биологическое разнообразие и эволюция

Ключевые термины:

- evolution
- speciation
- diversity
- phylogeny
- molecular evolution
- species richness

Это биологический кластер, рассматривающий разнообразие в контексте эволюционной биологии. Здесь анализируются закономерности видообразования, филогенетическое разнообразие и адаптационные стратегии.

Жёлтый кластер: Внутренние рынки капитала и структура собственности

Ключевые термины:

- internal capital markets
- ownership
- ownership structure
- discount
- mergers
- incentives
- returns

Исследования в этом кластере сосредоточены на роли структуры собственности, слияний и поглощений, а также внутренних рынков капитала в контексте корпоративной диверсификации.

Анализ научной карты ключевых слов, построенной с помощью VOSviewer, показывает, что диверсификация является сложной и многогранной исследовательской темой с ярко выраженной междисциплинарной природой. Центральные понятия — **corporate diversification, risk, diversity, evolution** — объединяют исследования из сфер экономики, менеджмента, экологии, биологии и финансов, указывая на универсальность и широту применения концепта.

III. Результаты

Данные исследования включают анализ объёмов производства, экспортной активности и эффективности экспорта шелковой пряжи в период с 2017 по 2024 год. Основная цель анализа — выявление ключевых тенденций и расчёт экспортной эффективности отрасли [4.5.12].

Таблица №1

Показатели частного предприятия Ravon Textil

Год	Производство (тыс. тонн)	Экспорт (млн долл.)	Цена за тонну (млн долл./тыс. тонн)
2017	4.3	2.7	0.628
2018	5.1	3.5	0.686
2019	6.3	1.9	0.302
2020	5.7	0.9	0.158
2021	5.5	1.1	0.200
2022	7.1	4.3	0.606
2023	7.4	5.0	0.676
2024	7.8	6.0	0.769

С 2017 по 2024 год объём производства шелковой пряжи увеличился с 4.3 тыс. тонн до 7.8 тыс. тонн, что составляет прирост:

$$(7.8-4.3)/4.3 \times 100\% = 81.4\%$$

Наибольший рост наблюдался в 2022 году, когда объёмы выросли на 1.6 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.

Экспортная выручка демонстрировала волатильность, особенно в период с 2019 по 2021 год, когда она снизилась с 1.9 до 0.9 млн долл. Однако с 2022 года началось устойчивое восстановление. С 2021 по 2024 год экспорт увеличился более чем в 5 раз: с 1.1 до 6.0 млн долл.

$$\Delta E = (6.0 - 1.1) / 1.1 \times 100\% = 445.5\%$$

Для оценки экспортной эффективности использовалась формула:

$$S_T = \frac{\sum S}{Q_T}$$

Минимальная цена за тонну наблюдалась в 2020 году — 0.158 млн долл./тонна, что связано с последствиями пандемии. Максимальное значение достигнуто в 2024 году — 0.769 млн долл./тонна, что говорит о росте

конкурентоспособности продукции и возможном увеличении доли продукции глубокой переработки.

Графики (рис №2) представляют динамику производства, экспорта и цены за тонну продукции [5.6.12].

Рисунок №2. Динамические изменения экспорта частного предприятия Ravon Textil.

IV. Обсуждение

Связь с диверсификацией экономики

1. Рост несырьевого экспорта

Рост экспортной выручки с 1.1 млн долл. в 2021 году до 6.0 млн долл. в 2024 году (+445%) указывает на успешное продвижение текстильной продукции на внешние рынки. Это соответствует целям диверсификации экспортной базы страны.

2. Локализация производства

Увеличение производства на 81.4% с 2017 по 2024 год демонстрирует расширение промышленной базы и успешную реализацию программ импортозамещения. Производство шелковой пряжи является примером глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, тем самым развивая сразу несколько секторов.

3. Создание рабочих мест и стимулирование МП

Текстильная промышленность характеризуется высокой трудоёмкостью. Рост производства и экспорта способствует созданию новых рабочих мест, особенно в сельских и региональных зонах, а также открывает возможности для малого предпринимательства (МП) [8.10].

V. Заключение

Развитие производства и экспорта шелковой пряжи иллюстрирует реальные достижения в рамках экономической диверсификации. Нарастание экспорта несырьевых товаров, развитие производственных мощностей и

вовлечение трудовых ресурсов создают устойчивую основу для экономического роста. Шелковая промышленность показывает, как традиционные отрасли могут стать драйверами модернизации и интернационализации экономики.

Анализ данных за 2017–2024 гг. демонстрирует устойчивую положительную динамику в производстве и экспорте шелковой пряжи. Увеличение экспортной цены говорит о росте качества продукции и развитии внешнеэкономических связей. Рекомендуется продолжать техническое переоснащение отрасли, расширять рынки сбыта и стимулировать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Рекомендации: Продолжать поддерживать шелководство и текстильную промышленность как приоритетные направления несырьевого сектора.

Развивать логистику и международную сертификацию продукции для повышения экспортного потенциала.

Расширять доступ МП к субсидиям, оборудованию и обучению в текстильной сфере.

Список литературы

1. Назаров К.К. Экономическое развитие текстильной промышленности. — Ташкент: Изд-во «Фан», 2020.

2. Алимова Д.Ю. Экспортный потенциал лёгкой промышленности. — Журнал «Экономика и инновации», №3, 2021.

3. Андропова И.В. Диверсификация экономики: институциональные аспекты // *Экономика и предпринимательство*. 2022. № 3 (132). С. 20–25.

4. Садовская И.В. Диверсификация экономики: сущность и значение в современных условиях // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. 2021. № 7. С. 54–57.

5. Ломакин В.К. Диверсификация экономики ресурсодобывающих стран: необходимость и возможности // *Проблемы прогнозирования*. 2020. № 5. С. 45–59.

6. Середа Н.Ю. Подходы к определению сущности диверсификации экспорта // *Теоретическая экономика*. 2022. № 3. С. 18–24.

7. Гришина И.А. Влияние диверсификации экономики на производительность труда в регионах // *Экономика региона*. 2024. № 4. С. 93–105.

8. Гудкова Н.С. Диверсификация в региональной экономике: теоретические аспекты и практика // *Экономика и предпринимательство*. 2022. № 6. С. 113–117.

9. Khanna T., Palepu K. The Future of Business Groups in Emerging Markets: Long-Run Evidence from Chile // *Academy of Management Journal*. 2000. Vol. 43(3). P. 268–285.

10. Государственный комитет статистики. Динамика промышленного производства 2017–2024. — www.stat.uz

11. WTO Trade Profiles. Silk yarn export data 2017–2024. — www.wto.org

Электронный источники

12. scholar.google.com

13. Elibrary.ru
14. webofscience.com